

Dobre planowanie

Wersja 1.0

**Jak to
robić?**

PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ PARTNERSTW

W poradniku przedstawiono sposoby skutecznego tworzenia wielopodmiotowych partnerstw na rzecz współpracy w projektach i działaniach innowacyjnych.

Wielopodmiotowy projekt **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) badał sposoby przyspieszenia innowacji na obszarach wiejskich poprzez pracę w partnerstwie. W ramach projektu LIAISON zbadano szeroki zakres partnerstw. Liczne przykłady skutecznych sposobów nawiązywania współpracy partnerskiej w celu współinnowacji – tzw. interaktywne podejście do innowacji – przedstawiono w dokumencie **TWORZENIE ZESPOŁÓW: Jak to zrobić?**

Poradnik wykorzystuje wyniki LIAISON, aby zbadać, jak zbudować mocne fundamenty poprzez wspólną pracę nad **solidarną wizją**, ustanowienie modeli **struktury grupy i lidera**, przyjęcie **jasnych i dobrze dopasowanych ról i obowiązków**, **wspieranie zaufania i dobrej komunikacji** oraz planowanie z wykorzystaniem **monitoringu i ewaluacji**.

WSPÓLNA WIZJA

W jaki sposób współodpowiedzialność za pomysł od samego początku może poprawić wyniki i rezultaty?

Wspólne działanie w odpowiedzi na konkretne wyzwanie lub okazję wymaga przyjęcia podejścia współinnowacji od samego początku. To, jak bardzo formalny lub nieformalny jest ten proces, zależy od grupy i tego, co chce ona osiągnąć, a także od wymagań fundatora. Rolą lidera jest budowanie i kształtowanie dobrych relacji roboczych od samego początku. Dobre relacje mogą zapewnić sprawnie funkcjonującą komunikację między partnerami przez cały czas trwania działań w zakresie współinnowacji i później.

W studiach przypadków przeanalizowanych przez LIAISON zidentyfikowano kilka sposobów określania celów projektu lub działania, w tym:

- **wstępne ustalenie zakresu** w celu uzgodnienia celów, które następnie zostały dopracowane przez mniejszą grupę;
- ustalanie **celów** pod kierunkiem głównego zespołu

(np. wiodących partnerów), przy pewnych konsultacjach z innymi partnerami;

- **Podejście grupowe** z dużym wkładem wszystkich partnerów w określanie celów;
- Jeden **dominujący partner** kierujący procesem;
- Nie wszyscy partnerzy decydują się na udział i **pozostawiają innym** odpowiedzialność;
- **Konsultacje z docelowymi użytkownikami** na wczesnych etapach określania celów;
- **Wkład lub sterowanie** ze strony publicznego lub prywatnego fundatora.

LIAISON zebrał dowody na to, jak najlepiej postępować, gdy różni członkowie partnerstwa mają rozbieżne opinie. Aby pomóc w zebraniu partnerów do udziału w procesie współinnowacji, można zastosować różne metody. Metody partycypacyjne zachęcają i umożliwiają aktywne zaangażowanie, pomagając wszystkim wyrazić i podzielić się swoimi pomysłami, obawami, oczekiwaniami, porozumieniami i kwestiami spornymi, a tym samym uzgodnić wspólne cele projektu. Może to być czasochłonne i wymaga dobrej facylitacji, ale jeśli zostanie przeprowadzone skutecznie, sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i pomaga budować zaufanie – niezbędnego fundamentu wszystkich partnerstw.

Praca w grupach pochodzących z różnych środowisk – np. pracowników naukowych, organizacji pozarządowych, rolników i leśników – łączy wiele różnych sposobów "myślenia i działania" w zakresie rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, planowania i podejmowania zadań. Efektywna praca w ramach partnerstwa wielopodmiotowego oznacza bycie częścią procesu, który wymaga praktyki, czasu i doświadczenia. Łącząc siły, można nie tylko osiągnąć wspólne cele, ale także rozwinąć wzajemne zrozumienie w celu budowania zaufania, uczenia się, działania i osiągnięcia kompromisów.

"Szczęśliwa grupa ludzi, którzy dobrze ze sobą współpracują i dobrze się bawią, tworząc nową wiedzę i nowe spojrzenie, nowe narzędzia, nowe produkty i tworząc znak firmowy w ramach projektu. I było to przy tym świetną zabawą". Cytat z wypowiedzi lidera pakietu roboczego z publicznej organizacji badawczej.

Zaangażowanie zamierzonych użytkowników innowacji na tak wczesnym etapie planowania i projektowania pomaga w lepszym przyjęciu końcowych rezultatów. Grupy mogą odnieść korzyści z planowania współpracy z innymi rolnikami i leśnikami oraz z otwartości na efektywne uczestnictwo i zaangażowanie od samego początku.

Więcej informacji na temat angażowania interesariuszy można znaleźć w dokumencie **PROMOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ** Jak korzystać z poradnika.

Co zrobić, jeśli chcemy odejść od pierwotnego planu?

Projekty współinnowacyjne nie zawsze przebiegają zgodnie z planem, który partnerzy przyjęli na samym początku. Jednak brak planu bardzo utrudnia identyfikację i ocenę tego, jak i dlaczego działania zmieniają się i rozwijają w miarę postępu prac. Osiągnięcie równowagi między sztywnym planem a umiejętnością reagowania na nieprzewidziane sytuacje, które pojawiają się w trakcie realizacji projektu, może mieć istotny wpływ na wyniki i osiągnięcia działań.

Posiadanie szczegółowego planu pracy od samego początku jest wymagane, ale zawsze możliwe są korekty. Muszą być one jednak uzasadnione nadrzędnym celem projektu, a wszelkie zmiany trzeba będzie negocjować z prywatnym lub publicznym fundatorem. W przypadku finansowania publicznego może to wymagać formalnego procesu wprowadzania zmian, co może być czasochłonne zarówno dla partnerstwa, jak i dla instytucji finansującej.

Wielu fundatorów wymaga obecnie, aby rejestr ryzyka stanowił część propozycji projektu. Narzędzie to może być bardzo pomocne w identyfikowaniu przyczyn, które mogą spowodować, że grupa odejdzie od planu pracy, a także sytuacji, w których trzeba będzie oprzeć się na pierwotnym planie. Zrozumienie, jakie to mogą być przyczyny, oraz czynników, jakimi dysponuje grupa w celu złagodzenia tych przeszkód, pozwala grupie śledzić i pewnie identyfikować kamienie milowe swojej podróży w kierunku innowacji oraz zdobyte po drodze doświadczenia.

Jaki rodzaj lidera jest najlepszy?

Nie istnieje jeden określony i powtarzalny model lidera w partnerstwie wielopodmiotowym, istnieją podstawowe obowiązki i cechy, które mogą usprawnić metody pracy oparte na współpracy. Kiedy wokół pomysłu, projektu lub działania tworzą się grupy, istotne jest, aby osoba lub zespół przejmujący inicjatywę potrafił wykazać się:

- **Umiejętnościami interpersonalnymi** pozwalającymi radzić sobie z różnicami zdań i ułatwiające podejmowanie decyzji;
- **Umiejętnościami technicznymi** pozwalającymi na opracowanie innowacyjnych rozwiązań;
- **Umiejętnościami funkcjonalnymi** pozwalającymi zaangażować się we współinnowację, takimi jak wskazane poniżej;
- Przyczynianie się do osiągnięcia **długoterminowych procesów grupowych**;
- Rozumienie **interesów i motywacji partnerów**;
- Mówienie "**różnymi językami**" (nauka, praktyka, administracja itp.)
- **Facylitacja/moderacja** warsztatów innowacyjnych, spotkań i innych działań w zakresie współinnowacji;
- Prowadzenie i **angażowanie się w samoocenę** i krytyczną refleksję;
- Rozpowszechnianie wiadomości (komunikacja, **upowszechnianie**).

Jak również *otwartość i pewność siebie, zaufanie do innych i zdolność do inspirowania.*

NARZĘDZIA LIAISON

Creating a needs register – pomaga partnerstwu zrozumieć różnorodne potrzeby wszystkich osób w partnerstwie.

Causes and effects tool – służy do budowania hipotez, które pomagają powiązać działania z wynikami. Jest ono szczególnie przydatne do określania i planowania pożądanych rezultatów projektów.

Hot topics tool – pomaga w tworzeniu powiązań ponad granicami zawodowymi i dyscyplinarnymi w celu tworzenia koalicji w zespołach wielopodmiotowych wokół wspólnych "gorących tematów" będących przedmiotem zainteresowania.

Jaki styl zarządzania jest najlepszy dla współinnowacji?

Grupa powinna zastanowić się, jakie podejście do zarządzania jest najlepsze, aby osiągnąć zamierzone cele. Niektóre grupy zdecydują, że nieformalna struktura jest wystarczająca do realizacji ich działań. Inne będą potrzebowały bardziej sformalizowanego podejścia, które określi bardziej szczegółowo, w jaki sposób grupa będzie współpracować. Czasami na stopień sformalizowania wpływają źródło finansowania oraz określone zasady i wymogi dotyczące sprawozdawczości. Określenie tych sposobów pracy w dokumentach referencyjnych projektu wyznacza **podstawowe zasady** współpracy grupy.

Skuteczna współpraca wymaga otwartości i włączenia partnerów do wspólnych działań. Może to być trudniejsze w bardziej "formalnych" partnerstwach realizujących projekty niż w sieciach innowacji czy klastrach. Stworzenie środowiska wspierającego wszystkich członków grupy może pomóc każdemu wnieść swój wkład, a także rozwijać się w trakcie pracy. Może to sprzyjać kulturze wzajemnego zaufania, w której osiąga się równowagę między zasadami a spontanicznością.

Na przykład *Nod Verde* to inicjatywa rumuńskiego centrum żywności. Partnerstwo opracowało formalny biznesplan, ale było otwarte na wprowadzanie niewielkich zmian wewnętrznych. Pomogło to zwłaszcza we współpracy z innymi hubami, które zawarły nieformalne umowy oparte na wzajemnym zaufaniu. Choć przykład ten dotyczy relacji między przedsiębiorstwami, można go powtórzyć w innych sytuacjach.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj zarządzania jest preferowany, ważne jest, aby zdecydować, czy należy wspierać przywództwo grupowe, na ile partnerstwo chce być otwarte i partycypacyjne, czy też dla osiągnięcia celu konieczne jest bardziej bezpośrednie podejście do zarządzania. LIAISON wykazał, że

zarówno partnerstwa z wyraźnym "hierarchicznym" przywództwem, jak i te z bardziej kolektywnym podejściem mogą działać skutecznie. Ważna jest umiejętność słuchania siebie nawzajem i otwartość partnerów na dzielenie się swoimi pomysłami oraz przestrzeń do eksperymentowania i poszukiwań.

NARZĘDZIA LIAISON

Actor/Participant ID – można je wykorzystać do przeprowadzenia oceny różnych interesariuszy, ich motywacji i oczekiwań związanych z uczestnictwem, a także posiadanych umiejętności i wyobrażonych ról w projekcie.

Czy wszystkie partnerstwa powinny opierać się na pisemnej umowie?

Każde partnerstwo powinno poświęcić czas na omówienie i uzgodnienie struktury zarządzania. Jest to szczególnie korzystne w przypadku złożonych projektów z udziałem dużych konsorcjów (takich jak te finansowane w ramach programu "Horyzont Europa"). Partnerzy muszą być przygotowani na poświęcenie dużej ilości czasu na tworzenie umowy, aby od samego początku wszystko przebiegało prawidłowo.

Jest to ważne, ponieważ każdy musi mieć możliwość dostosowania się do sposobów współpracy w konsorcjum, które dla niektórych mogą być nieznane, np. do wymogu przejrzystości i otwartej komunikacji. Aby osiągnąć ten cel, koordynator grupy musi umieć przedstawić ogólną wizję wspólnej pracy konsorcjum oraz przyjąć odpowiedzialność za wspieranie i tworzenie więzi między wszystkimi uczestnikami oraz jasne określenie ich ról i obowiązków. Należy także zapewnić pewną elastyczność i swobodę w dostosowywaniu się i ewolucji – czynnik krytyczny w projektach i działaniach innowacyjnych.

Często zdarza się, że w celu wprowadzenia innowacji spotykają się partnerzy, aby stworzyć projekt mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu lub odpowiedzieć na zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie. To ostatnie wymaga zazwyczaj zawarcia umowy partnerskiej jako części kryteriów finansowania. Stworzenie umowy, niezależnie od tego, jak bardzo nieformalnej, jest dobrą praktyką, ponieważ dzięki niej wszyscy mają jasność co do tego, do czego się zobowiązali i jaka jest ich rola w realizacji projektu. Aby upewnić się, że partnerstwo działa tak efektywnie, jak to tylko możliwe, można skorzystać z poniższej **listy kontrolnej**:

Rysunek 1 Lista kontrolna dotycząca umowy partnerskiej (Umowa jest wymaganym zobowiązaniem kontraktowym lub porozumieniem o współpracy lub inną elastyczną formą określającą zasady współpracy w partnerstwie.)

Czas trwania – czy istnieją określone ramy czasowe, czy też grupa nie ma nic przeciwko temu, by obserwować, dokąd prowadzą dyskusje i działania? Czy przewiduje się działania ciągłe?

Porozumienie – czy potrzebna jest umowa, protokół ustaleń, czy raczej elastyczne zobowiązanie do współpracy?

Cele i zadania – czy są one ustalane w drodze konsensusu, czy też proponowane, np. przez oddelegowaną grupę zadaniową i akceptowane przez wszystkich partnerów? Czy wszyscy muszą mieć określone ramy czasowe i zadania, czy też należy zachować swobodę samodzielnego określania działań służących realizacji celów?

Plan pracy – czy pomysły i możliwości powinny być realizowane w miarę ich pojawiania się, czy też są one jasno określone i zdefiniowane na samym początku? Czy koncentrujemy się na działaniach praktycznych, czy też praca koncentruje się na jasnych i zdefiniowanych rezultatach?

Role i odpowiedzialność – na ile są one jasno określone i podzielone? Czy poszczególni partnerzy mają określone zadania i pełnią główne role?

Zarządzanie pracą – czy wszyscy partnerzy dzielą się działaniami, czy też główni partnerzy biorą na siebie większość pracy?

Hierarchia – czy wszyscy partnerzy są równi, czy też wyznacza się lidera z głównym zespołem projektowym?

Dzielenie się wiedzą i informacjami – czy należy przyjąć formalne podejście oparte na zasadzie "ograniczenia informacji do potrzeb/zadań w projekcie", czy też utrzymać nieformalne dzielenie się informacjami?

Komunikacja – czy istnieje porozumienie co do tego, czy komunikacja między partnerami odbywa się w sposób otwarty i swobodny, bez pośrednictwa osób trzecich, czy też istnieją z góry zaplanowane i określone zadania w zakresie komunikacji?

Szczególną uwagę należy poświęcić kwestii zaangażowania interesariuszy spoza wewnętrznej grupy projektowej. Jeżeli planowane jest ich zaangażowanie należy jasno określić zasady ich współpracy z grupą projektową, ich role w projekcie oraz podział pracy. Należy zawsze podkreślać, że ich zaangażowanie jest ważne i doceniane.

Więcej informacji o tym, jak angażować osoby spoza partnerstwa, można znaleźć w dokumencie **PROMOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ** Jak korzystać z poradnika.

MOTYWACJE DO WSPÓŁPRACY

W jaki sposób partnerstwa mogą zapewnić, że wszyscy wnoszą swój pełny wkład?

Kiedy tworzy się grupa składająca się z wielu podmiotów, konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów, które mogą przyczynić się do poprawy skuteczności partnerstwa. Obejmują one sprawne zarządzanie projektem, a także dobrą współpracę między wszystkimi uczestnikami w celu rozpoznania i docenienia uzupełniających się umiejętności. Skuteczne podejścia wskazane przez LIAISON obejmują:

- Uwzględnienie potrzeb projektu i znalezienie zróżnicowanej grupy partnerów, którzy posiadają zarówno twarde, jak i miękkie umiejętności wymagane do osiągnięcia celów grupy;
- docenianie i uznawanie motywacji partnerów oraz umiejętności i doświadczenia, które wnoszą ;
- docenianie czasu i innych zasobów potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań poprzez upewnienie się, że wszyscy mają jasność co do oczekiwanego wkładu w ich realizację;
- bycie wystarczająco elastycznym oraz zapewnienie przestrzeni i czasu członkom zespołu partnerów,

zwłaszcza gdy pochodzą oni z różnych środowisk i mają różny poziom doświadczenia. Wszystkie zaangażowane osoby muszą się ze sobą zapoznać i zbudować wzajemne zaufanie.

Duże konsorcja (przedstawiciele ponad 10 organizacji partnerskich) mogą odnieść korzyści z utworzenia grupy głównej, która będzie sprawować ogólny nadzór strategiczny. Grupa ta może przydzielać innym członkom konkretne zadania związane z pakietami roboczymi, zadaniami i rezultatami.

Współpraca z partnerami z poprzedniej wspólnych przedsięwzięć może wnieść prawdziwą wartość do procesu innowacji, ponieważ zwykle już się wytworzyły dobre zasady współpracy. Mimo to należy się zastanowić, kto mógłby wnieść do partnerstwa nowe spojrzenie, pomysły i sposoby pracy. Zadbanie o to, by nowi partnerzy od początku czuli się mile widziani i włączeni w proces, poprzez zapewnienie wystarczającej ilości czasu i miejsca na nieformalne poznanie innych, może pomóc zwiększyć ich wkład i pewność siebie od samego początku. Dotyczy to również sytuacji, w której nowy partner dołącza w trakcie procesu planowania, aby wypełnić powstałą lukę.

Istnieje kilka narzędzi, które grupy mogą wykorzystać, aby pomóc w identyfikacji interesariuszy, którzy mogą być zainteresowani i zmotywowani do przyłączenia się. Narzędzia te znajdują się w zestawie narzędzi LIAISON.

Jak długo partnerstwo powinno współpracować?

Partnerstwa często zawiązują się po raz pierwszy w związku z możliwością uzyskania dofinansowania. Podczas gdy niektórzy uczestnicy dołączą na czas trwania projektu lub dłużej, inni będą pełnić tylko krótkoterminową rolę. Dotyczy to zwłaszcza fundatorów i sponsorów lub specjalistów wnoszących wkład techniczny lub wiedzę specjalistyczną na określonym etapie procesu współinnowacji.

To, w jaki sposób każda grupa zdecyduje się współpracować i kontynuować współpracę w przyszłości, powinno być zawsze częścią toczącej się dyskusji. Często zdarza się, że grupy łączą się w celu wprowadzenia innowacji, aby rozwiązać szczególnie trudny problem lub sprostać istotnemu wyzwaniu społecznemu. Zaplanowane działanie na czas jednego projektu może przynieść jedynie częściowe rozwiązanie tego problemu.

Więcej szczegółów na temat wartości utrzymywania długoterminowej perspektywy, wykraczającej poza ramy czasowe programu finansowania lub projektu, można znaleźć w przewodniku **REALIZACJA WPŁYWU DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH** Przewodnik Jak to zrobić.

Jak zidentyfikować i zaprosić do współpracy najlepsze osoby i organizacje?

Poniższe kroki mogą pomóc w stworzeniu silnego i efektywnego konsorcjum:

Krok pierwszy – utworzenie podstawowej grupy partnerów. Grupa ta składa się zazwyczaj z osób, które zebrały się wokół wspólnej szansy lub pomysłu i zainicjowały działania w zakresie współinnowacji, np. wniosek o fundusze. Może się to rozpocząć od indywidualnego pomysłu, inicjatywy grupy lub sieci.

Krok drugi – wykorzystanie szeregu strategii w celu zbudowania konsorcjum:

- Wykorzystanie **sieci** znanych partnerom do zidentyfikowania potencjalnych członków;
- Buduj **partnerstwo** wokół osób lub organizacji, z którymi już wcześniej współpracowałeś lub które mają doświadczenie w danej dziedzinie;
- Dotarcie do **istniejących klastrów branżowych lub sieci** utworzonych wokół konkretnych długoterminowych celów i strategii;
- Poszukiwanie **nowych relacji** z partnerami, którzy nie współpracowali wcześniej w ten sposób, na przykład poprzez organizowanie odpowiednich wydarzeń lub identyfikowanie ich poprzez znane sieci;
- Jeśli to możliwe, należy, jeśli to możliwe, zwrócić się o wsparcie lub **wskazówki do fundatora** lub, jeśli to możliwe, do jego działu wspierania innowacji, którego zadaniem jest pomoc grupom innowacyjnym w przygotowaniu projektu.

Krok trzeci – Oceń potencjalne role w konsorcjum na podstawie umiejętności i zdolności indywidualnych lub organizacyjnych (zob. rozdział Umiejętności i kompetencje).

Krok czwarty – Dołączenie w ostatniej chwili, zwłaszcza do większych konsorcjów, nowych, nieznanych partnerów może stanowić wyzwanie zarówno na wczesnym etapie, jak i w trakcie realizacji przyszłego projektu. Dokładne planowanie od samego początku zmniejsza szanse na powierzenie zadań partnerom, którym brakuje umiejętności i kompetencji do ich

realizacji. Jeśli nie da się uniknąć takich uzupełnień, partnerzy powinni mieć świadomość, że wiąże się to z ryzykiem, i rozważyć czynniki, które pozwolą je ograniczyć. Może to obejmować uzyskanie dodatkowego wsparcia od innych uczestników na etapie planowania i wczesnych etapach realizacji, aby pomóc w budowaniu potencjału i zdolności partnerów do realizacji zadań.

Jakie kryteria mogą być stosowane przy wyborze partnerów?

Istnieje kilka czynników, które wpływają na wybór partnerów w oparciu o ich zdolność do zapewnienia zarówno fizycznej, jak i finansowej realizacji celów partnerstwa w zakresie współinnowacji, a także zapewnienia wymaganej równowagi umiejętności. Czasami skład partnerstwa zależy od wymagań fundatora, na przykład od tego, czy poszukuje on konkretnej wiedzy naukowej, czy też angażuje się bezpośrednio w działalność poszczególnych przedsiębiorstw wiejskich.

Wiedza i doświadczenie, których wymaga grupa, nie ograniczają się do możliwości technicznych partnerów. Obejmuje ona również ich sieci kontaktów, które można wykorzystać w trakcie realizacji projektu w celu rekrutacji kolejnych partnerów lub upowszechniania wyników. Innym ważnym czynnikiem decydującym o przydatności osób lub organizacji do przystąpienia do konsorcjum jest ich zainteresowanie i motywacja do wzięcia udziału w działaniu w zakresie współinnowacji. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to m.in.:

- Zdolność do ciężkiej pracy;
- Gotowość do pracy w zróżnicowanym partnerstwie;
- Reputacja;
- Dostęp do sieci kontaktów;
- Gotowość do współpracy w celu opracowania lub przetestowania innowacyjnego rozwiązania;
- Neutralność, wiarygodność i rzetelność;
- Umiejętności komunikacyjne, np. znajomość języka praktyków, języka administracyjnego/akademickiego, języka obcego.

W ramach projektu LIAISON stwierdzono, że organizowanie wydarzeń w celu wymiany pomysłów może sprzyjać komunikacji i wspólnemu określeniu potencjalnie innowacyjnych rozwiązań, a także jest skutecznym sposobem na wzajemne poznanie się na wczesnym etapie. Jest to szczególnie ważne, jeśli członkowie grupy nie znają się dobrze.

Arena Skog to oparty na łańcuchu wartości klastr innowacyjny przemysłu drzewnego i leśnego w Norwegii. W celu zbadania pomysłów na nowe miejskie konstrukcje drewniane organizował on specjalne wydarzenia, podczas których członkowie klastra prezentowali wyzwania, rozwiązania i punkty widzenia w celu współtworzenia pomysłów na rozwój. Ten proces wzajemnego uczenia się był rozwijany poprzez dyskusje i prezentacje w nieformalnych grupach podczas spotkań projektowych, aby zapewnić możliwość przedstawienia i otwartego omówienia problemów i osiągnięć z różnych faz projektu.

NARZĘDZIA LIAISON

Stakeholder associated risk analysis – służy do oceny wpływu osób zaangażowanych w dane działanie oraz ich roli i odpowiedzialności w procesie.

Database of actor categories – służy do identyfikacji motywacji poszczególnych partnerów i grupowania ich pod kątem obszarów tematycznych.

UMIĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Jak efektywnie identyfikować i dobierać umiejętności i wiedzę, aby realizować cele grupy?

Należy dokładnie ocenić przydatność każdego potencjalnego partnera do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie. Może to obejmować rozważenie zadań, które muszą być zrealizowane, i dobranie odpowiednich partnerów do pełnienia tych ról. Często łatwiej jest współpracować z kimś, kto jest zmotywowany, ale nie posiada pełnej wiedzy technicznej, niż z kimś, kto posiada niezbędną wiedzę, ale nie jest szczególnie zainteresowany lub zmotywowany do współpracy w ramach partnerstwa na rzecz współinnowacji.

"Partnerzy projektu zostali starannie wybrani ze względu na ich przyjazne, skoncentrowane na pracy i chętne do współpracy usposobienie. Przy wyborze liderów pakietów roboczych kluczowym kryterium był charakter danej osoby, co oznacza, że jest to osoba, z którą łatwo się pracuje (np. nieagresywna, o elastycznej osobowości i koncentracji na pracy) i z którą łatwo zbudować zaufanie"
Cytat z wypowiedzi uczestnika projektu LIAISON

- Rolnicy, leśnicy i inni partnerzy z obszarów wiejskich
- Naukowcy i badacze
- Doradcy rolni i inni
- Organizacje nie nastawione na zysk
- Przetwórstwo, sprzedaż i inne przedsiębiorstwa
- Wsparcie innowacji / konsultanci biznesowi

Jaki zakres kompetencji i doświadczeń pozwala na skuteczną innowację interaktywną?

Skuteczne partnerstwo będzie korzystać z wiedzy fachowej partnerów, zarówno z perspektywy technicznej, jak i praktycznej. Może to zapewnić uzupełnianie się umiejętności w ramach konsorcjum. Umiejętności te mogą obejmować:

- zdolności administracyjne i zarządcze;
- wiedza i doświadczenie w zakresie badań, w tym umiejętność prowadzenia badań lub pracy nad badaniami stosowanymi (np. badania terenowe);
- ducha przedsiębiorczości i chęć wprowadzania innowacji;
- praktyczna wiedza i doświadczenie w zakresie wielu istotnych zagadnień;
- znajomość i doświadczenie w zakresie rolnictwa i/ lub leśnictwa, np. zagadnień rynkowych, środowiskowych lub społecznych;
- doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i doświadczenie handlowe;
- umiejętności w zakresie upowszechniania i marketingu;
- wiedza i doświadczenie lokalne oraz zrozumienie specyfiki sektora;
- doświadczenie w zakresie metod wymiany wiedzy, uczenia się od siebie nawzajem, demonstracji w gospodarstwie itp.

Naukowcy i rolnicy/leśnicy mogą nie posiadać pełnego zakresu wiedzy i doświadczenia w całym łańcuchu wartości. W takim przypadku partnerzy tacy jak przetwórcy żywności, hotele i restauracje, i stowarzyszenia konsumentów mogą wnieść dodatkowe kompetencje, podobnie jak doradcy i konsultanci.

Jednym z problemów, który może się pojawić, jest to, że w przygotowanie wniosku mogą być zaangażowane osoby o wysokich kompetencjach i pozycji zawodowej, ale po zapewnieniu finansowania osoby te mogą być zbyt zajęte, aby wykonać pracę i zaangażować w to miejsce innych kolegów. Pamiętaj, że nie wystarczy tylko zgromadzić niezbędną wiedzę we wniosku, musi ona być również dostępna dla działań w zakresie współinnowacji! Jeśli nie da się uniknąć tego problemu, zainteresowane zespoły powinny

wprowadzić skuteczną procedurę przekazywania obowiązków i mentoringu lub wsparcia koleżeńskie, aby zapewnić, że wartość ich wkładu w pracę grupy zostanie w pełni zachowana.

Jaki wpływ na jednostkę ma uczestnictwo w partnerstwach wielopodmiotowych?

LIAISON zastanawiał się nad wpływem, jaki współpraca z różnymi osobami i organizacjami może mieć na zaangażowane w nią osoby. Współpraca może wzmocnić pozycję różnych osób na wiele różnych, czasem nieoczekiwanych sposobów. Może mieć charakter transformacyjny, zwłaszcza w projektach, które zwiększają wartość gospodarstw rolnych, rozwijają nowe przedsięwzięcia lub przekształcają praktyki rolnicze. Może też zwrócić uwagę na umiejętności, których wcześniej nie wykorzystywali lub nie rozumieli. Taka wymiana wiedzy i know-how może pomóc wzmocnić rolę jednostki w procesie innowacji, zachęcić do nauki, wprowadzić ludzi do nowych sieci, zbudować zaufanie oraz wytworzyć i wzmocnić ducha współpracy.

ROLE I OBOWIĄZKI

Wzajemne zrozumienie cech i uwarunkowań działania partnerów

Jak w przypadku każdego partnerstwa ważne jest, aby zrozumieć zwyczaje i postawy wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe, a także realia i uwarunkowania praktyczne, które mogą powodować bariery dla ich pełnego uczestnictwa w procesie współinnowacji.

Przystąpienie do partnerstwa, nawet w celu pracy na rzecz jasno uzgodnionego wspólnego celu, wymaga zrozumienia czynników ograniczających możliwości uczestnictwa poszczególnych osób i różnych organizacji. Mogą to być czas, możliwość uczestniczenia w spotkaniach, dostęp do zasobów naturalnych, technicznych lub finansowych itp. Ważne jest, aby zrozumieć i rozpoznać te wyzwania w celu unikania nieporozumień i zachęcania do otwartości w dyskusji. Jest to szczególnie ważne w przypadku rolników i leśników, którzy mogą mieć większe ograniczenia czasowe lub finansowe i mogą potrzebować pomocy, aby zapewnić sobie skuteczne zaangażowanie.

Współpraca z rolnikami i leśnikami

W ramach projektu LIAISON przeanalizowano wiele projektów, inicjatyw i sieci współinnowacyjnych z

udziałem rolników i leśników jako docelowych użytkowników produktów. Ci praktycy mają znaczący udział w projekcie, ale często nie są w pełni i skutecznie zaangażowani w rozwój idei lub projektu współinnowacyjnego, chyba że organizacje takie jak stowarzyszenia rolników, które ich reprezentują, zwrócą się do nich z prośbą o pomoc.

Partnerstwo musi jasno określić, w jaki sposób planuje zaangażować i docenić te grupy, aby uzyskać najlepsze wyniki. Czy działania obejmują innowacje prowadzone przez rolników, czy też ich rola polega na zapewnianiu porad ekspertów lub innych form konsultacji?

SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO

Jaki jest najskuteczniejszy sposób kierowania partnerstwem wielopodmiotowym?

Ważne jest, aby jasno określić rolę lidera w każdym konsorcjum. W jaki sposób partnerstwo będzie ją realizować? Czy może być ono dzielone, czy też skoncentrowane na jednej osobie lub organizacji wiodącej? Kluczowe znaczenie ma sposób podejmowania decyzji i działań w ramach konsorcjum oraz konsultowania się z zewnętrznymi interesariuszami.

Niezależnie od preferowanej opcji, wymaga ona zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej dojrzałości w budowaniu efektywnego środowiska pracy, pozwalającego dzielić się obowiązkami, skutecznie współdziałać, radzić sobie z konfliktami i wspólnie osiągać cele.

Więcej szczegółów na temat skutecznego przywództwa można znaleźć w **PORADNIKU Tworzenie zespołów: Jak to robić?**

Czy partnerstwo wielu podmiotów może odnieść sukces bez wyznaczonego koordynatora?

Rola koordynatora polega na kojarzeniu nowych członków grupy, zarządzaniu partnerstwem i ułatwianiu dialogu w ramach konsorcjum. Istotą tej roli jest zrozumienie i znajomość metod partycypacyjnych w celu zebrania partnerów do udziału w procesie współinnowacji, wspierania współpracy między partnerami i ułatwiania wydarzeń grupowych lub dialogu w ramach partnerstwa i z zewnętrznymi interesariuszami. Zaleca się wyznaczenie specjalnego koordynatora, posiadającego wysokie umiejętności w zakresie pracy z partnerstwami wielopodmiotowymi.

Więcej szczegółów na temat roli koordynatora można znaleźć w poradniku **ZDROWE PARTNERSTWA poradnik**.

MONITOROWANIE I OCENA

W jaki sposób procesy monitoringu i ewaluacji wspierają i informują proces podejmowania decyzji?

Odpowiednie monitorowanie i ocena od samego początku mogą stanowić stałe źródło informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji na różnych etapach realizacji projektu.

Informacje te są również ważne dla podkreślenia i udokumentowania pozytywnych wyników i sukcesów grupy oraz działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu. Informacje te mogą pomóc w refleksji, identyfikacji i rozwiązywaniu problemów i słabości, zanim staną się one krytyczne, oraz podkreśleniu kwestii, zanim będą one miały negatywny wpływ na działalność.

Aby właściwie zrozumieć ewolucję projektu i podjąć odpowiednie działania, zaleca się, aby partnerstwo już na najwcześniejszych etapach ustaliło i uzgodniło wymogi i zobowiązania dotyczące monitorowania i ewaluacji planowanych działań i relacji. Może to być źródłem cennych informacji, które pozwolą wygenerować spostrzeżenia i pomysły na zmiany lub nowe działania mające na celu udoskonalenie projektu, a także możliwości ponownej współpracy w przyszłości. Jak mówi przysłowie: "co się mierzy, tym się zarządza".

Włączenie ewaluacji do działań w zakresie współinnowacji

Proces ewaluacji projektów w zakresie współinnowacji jest złożony i dynamiczny. Biorąc pod uwagę interakcję wielu podmiotów, ewaluacja odgrywa jeszcze bardziej kluczową rolę we wspieraniu procesu decyzyjnego. Koordynatorzy projektów i kierownicy zadań

powinni okresowo przeprowadzać procedury samo-oceny, aby pomóc wszystkim partnerom uświadomić sobie, jak przebiega proces współtworzenia, określić, jak go ulepszyć, i zająć się ewentualnymi zmianami. Niektóre czynniki, które mogą poprawić skuteczność tego procesu, to:

- Wybór narzędzi, które mogą wspierać odpowiednią ocenę procesu współinnowacji;
- Analiza i dostosowanie działań związanych z oceną do potrzeb konsorcjum, jego celów i planu pracy;
- Stworzenie lub wykorzystanie prostych i łatwych do zrozumienia narzędzi samo-ewaluacji;
- Poświęcenie czasu na budowanie potencjału interesariuszy w zakresie oceny poprzez udzielanie im wsparcia podczas uczestnictwa w projekcie oraz wspieranie ich w samodzielnym prowadzeniu ewaluacji;
- Zaangażowanie wykwalifikowanego facylitatora zewnętrznego w sytuacji, gdy zespół nie posiada wystarczającej wiedzy specjalistycznej do przeprowadzenia zadania ewaluacji z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod i narzędzi ewaluacyjnych.

W jaki sposób przy planowaniu działań można uwzględnić skuteczne metody monitorowania i ewaluacji?

Istnieją pewne podstawowe kroki, które grupa musi podjąć, aby opracować i dostosować swoją strategię ewaluacji w trakcie trwania projektu:

- Wspólne **rozpoznanie i uzgodnienie** wartości i korzyści płynących z procesu ewaluacji;
- **Określenie**, co, kiedy i przez kogo powinno być monitorowane;
- **Ustalenie najlepszego sposobu** ewaluacji struktur lub procesów poprzez wybór adaptowalnych i skutecznych narzędzi i metod;
- **Udostępnianie** okresowych wyników w **celu informowania** o procesie podejmowania decyzji w miarę postępów projektu;
- W razie potrzeby upewnij się, że **wyniki ewaluacji są łatwo dostępne** dla partnerów w trakcie trwania projektu, aby mogli oni uzyskać informacje zwrotne (nie tylko na samym końcu, gdy takie informacje zwrotne będą służyć jedynie przyszłym działaniom).

Ewaluacja powinna być integralnym aspektem każdego projektu już na etapie jego planowania. System monitorowania stosowany w sposób ciągły i auto-refleksyjny może wnieść znaczący wkład w proces innowacji. Może on dostarczyć istotnych spostrzeżeń

wspierających podejmowanie decyzji i ciągle doskonalenie, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia celów grupy. Dlatego przy opracowywaniu planu pracy grupy powinny zastanowić się, jak będzie wyglądało zarządzanie ewaluacją w trakcie jej realizacji, a także po jej zakończeniu.

Opracowując plany, grupy powinny pamiętać, że monitoring i ewaluacja potrzebne partnerom na poziomie projektu mogą różnić się od wymagań fundatora programu lub instytucji zarządzających. Dlatego na wczesnych etapach planowania należy zwrócić uwagę na współpracę z odpowiednimi wyspecjalizowanymi podmiotami spoza partnerów projektu w celu znalezienia właściwego narzędzia i pomiaru wyników dla właściwych odbiorców.

Istnieje szereg narzędzi, metod i związanych z nimi warunków, które należy rozważyć i dostosować podczas opracowywania strategii ewaluacyjnej, którą można wybrać dla każdego konkretnego projektu współinnowacyjnego. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do interaktywnej skrzynki narzędziowej LIAISON i wybrać narzędzia i podejścia ilościowe i/lub jakościowe, które najlepiej nadają się do monitorowania i oceny działań w zakresie współinnowacji, analizy dynamiki grupy oraz oceny kluczowych etapów i wyników.

O PRZEWODNIKACH LIAISON “JAK TO ZROBIĆ”

W ramach projektu **LIAISON** opracowano pięć przewodników “Jak wspierać praktyków biorących udział w inicjatywach w zakresie współinnowacji”. Na potrzeby tych przewodników “praktykiem” jest każdy podmiot pragnący wziąć udział lub zapewnić bezpośrednie wsparcie partnerom w inicjatywach współpracy lub projektach, które wprowadzają innowacje poprzez procesy partycypacyjne.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) to wielopodmiotowy projekt finansowany w ramach EIP Agri, inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2012 r., której celem jest wspieranie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które “osiągają więcej i lepiej przy mniejszych nakładach”.

Podejście interaktywne do innowacji łączy różnorodnych publicznych i prywatnych uczestników innowacji (rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.) posiadających uzupełniającą się wiedzę i doświadczenie w celu oceny, gromadzenia, współtworzenia i upowszechniania praktycznych rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby rolników i leśników. Potrzeby te wynikają z rzeczywistych możliwości i codziennych wyzwań, przed którymi stoją rolnicy, leśnicy i przedsiębiorstwa wiejskie. Innowacje powstałe w wyniku podejścia interaktywnego mogą przynieść

rozwiązania, które są dobrze dostosowane do okoliczności i łatwiejsze do wdrożenia.

Tworzenie zespołów

Dobre planowanie

Zdrowe Partnerstwo

Promowanie innowacyjnych rozwiązań

Realizacja wpływu działań projektowych

W przewodnikach tych podkreślono, czego nauczyliśmy się dzięki działaniom i gromadzeniu danych w ramach projektu **LIAISON**. Ich celem jest pomóc wszystkim, którzy z nich korzystają, w udoskonaleniu sposobu współinnowacji w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

DOBRE PLANOWANIE: Jak to robić? został napisany przez Helen Aldis, Anę Allamand i Simone Osborn przy współudziale Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsenda, Susanne von Münchhausen i Eleonore Pommier. Podziękowania należą się także partnerom projektu **LIAISON**, którzy przeprowadzili studia przypadków cytowane w niniejszym przewodniku.

LIAISON opracował podręcznik metod partycypacyjnych dla inicjatyw w zakresie współinnowacji, a także zestaw narzędzi do ewaluacji i oceny wpływu.

Informacje zawarte w tym przewodniku mają charakter wyłącznie ogólny. Czytelnikom zaleca się sprawdzenie wszelkich informacji pod kątem zgodności z przepisami lub sposobami działania obowiązującymi w ich własnym kraju. Wszelkie wykorzystanie tych informacji odbywa się na własne ryzyko.

Ten projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o grant nr 773418. Odpowiedzialność za informacje i poglądy przedstawione w tym dokumencie spoczywa wyłącznie na autorach.

